

ЭОЖ 51(071.1):378.96

ЕСЕЛІ ИНТЕГРАЛДАР ТАҚЫРЫБЫНА ТИПТІК ЕСЕПТЕР
ҚҰРУ ЖОЛДАРЫ

УРСТЕМОВА ГУЛЬМИРА КАБЫЛБЕКОВНА

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

Бұл жұмыста еселі және беттік интегралдар тақырыбына теңдеуі полярлық координаталар жүйесінде берілген қисықтармен шектелген аудандардың ерекшеліктерін пайдаланып деңгейлік типтік есептер құру жолдары қарастырылған.

Түйін сөздер: математика, инженерлік білім беру, іргелі даярлық, логикалық ойлау, сыни ойлау, зияткерлік даму.

В данной работе рассмотрены методы составления уровневых типовых задач, по теме кратных и поверхностных интегралов с учетом особенностей фигур, ограниченных кривыми, уравнения которых заданы в полярной системе координат.

Methods of forming leveled standard sums, permitting calculation of squares with the help of divisible and superficial integrals taking into account figures' peculiarities limited by curves equations of which are given in diametrically opposed system of coordinates are considered in the work.

Математика – жаратылыстану ғылымдары жүйесіндегі ең абстрактілі әрі іргелі пәндердің бірі. Ол табиғи құбылыстарды формальды түрде сипаттауға, заңдылықтарды жалпылауға және ғылыми білімді жүйелеуге мүмкіндік береді [1]. Ежелгі грек өркениетінде математиканың «матема» («білім») деп аталуының өзі бұл ғылымның таным процесіндегі жетекші орнын айқындайды. Инженерлік білім беру жүйесінде математиканың маңызы оның кәсіби құзыреттерді қалыптастырудағы әмбебаптығымен және әдіснамалық функциясымен анықталады.

Математика, физика және өзге де іргелі пәндер бойынша терең даярлығы бар инженер кәсіби қызмет барысында жаңа технологияларды, ғылыми жаңалықтарды және күрделі ақпаратты жылдам игере алады. Бұл тұрғыдан алғанда, жоғары оқу орындарында инженерлерді даярлаудың басым бағыттарының бірі – олардың іргелі математикалық білімін жүйелі түрде қалыптастыру, жетілдіру және дамыту.

Математика сабағы тек пәндік білім берумен шектелмейді. Ол студенттердің логикалық ойлауын, абстрактілі пайымдау қабілетін, дәлелдеу мәдениетін және сыни ойлау дағдыларын қалыптастырады. Математиканы меңгеру арқылы болашақ мамандарда зияткерлік дербестік пен танымдық жауапкершілік дамиды. Бұл қасиеттер инженерлік қызметпен қатар, азаматтық ұстанымның қалыптасуы үшін де маңызды.

Математиканы оқыту кезінде практикалық қолданысы бар тараулар үстірт қаралады. Себебі, бөлінген сағат саны жеткіліксіз. Осындай тақырыптардың бірі еселі интегралдар. Тәжірибемізде студенттердің өздік жұмыс кезінде осы тақырыптағы жиі жіберілетін қателерге тоқтала кетейік. Ол үшін төмендегі мысалды қарастырамыз.

Мысал 1. $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ жарты сферасын Oz өсіне параллель, бағыттаушысы үш жапырақты роза $r = a \sin 3\varphi$ болатын цилиндрмен қиғандағы беттің бөлігінің ауданын табыңыз.

Осы мысалды шығару жолы қарапайым болғанымен студенттер есептеу жолында қате жібереді. Мұның бір себебі, арифметикалық түбірдің анықтамасына көңіл бөлмеуде жатыр. Бізге керек формула

$$Q = \iint_G \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}.$$

Сфераның жоғарғы бөлігінің теңдеуінен дербес туындылар тауып,

$$1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = 1 + \frac{x^2}{a^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{a^2 - x^2 - y^2} = \frac{a^2}{a^2 - x^2 - y^2}$$

екенін білген соң ауданды есептейік (1-сурет).

$$\begin{aligned} Q &= 3 \iint_G \sqrt{\frac{a^2}{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = 3 \iint_G \frac{a dx dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} = 3a \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_0^{a \sin 3\varphi} \frac{\rho d\rho}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} = \\ &= -\frac{3a}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_0^{a \sin 3\varphi} \frac{d(a^2 - \rho^2)}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} = -3a \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \left(\sqrt{a^2 - \rho^2} \right)_0^{a \sin 3\varphi} = -3a^2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{3}} |\cos 3\varphi| d\varphi - \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \right) = \\ &= -3a^2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos 3\varphi d\varphi - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos 3\varphi d\varphi - \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \right) = -3a^2 \left(\frac{1}{3} \sin 3\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} - \frac{1}{3} \sin 3\varphi \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} - \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} \right) = \\ &= -3a^2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{\pi}{3} \right) = a^2(\pi - 2). \end{aligned}$$

Негізгі тақырыптардың бірі векторлық өріс теориясы, беттік интегралдар. Беттік интегралдардың техникада, транспорттық, физикалық есептерді шығаруда, ал механикада тіпті оның қолданбайтын жері жоқ. Осыған қарамастан оны оқыту тәсілдері кеңінен пайдаланылмайды.

Белгілі есептер жинақтарында есептер аз мөлшерде, себебі еселі және беттік интегралдарда қарастырылған аймақтың ауданын табу мәселесі шектеулі. Егер полярлық жүйеде берілген кейбір функциялардың ауданы n параметріне тәуелсіздігі туралы теореманы пайдалансақ, онда осы тақырыптарда типтік есептердің жаңа түрін құра аламыз [2].

Мысалы, F өрісінің L контуры бойынша циркуляциясын Стокс формуласын қолдану арқылы шығарғанда $(rot \vec{a}, \vec{n}_0) = const$ жағдайында [2], [3] жұмыстардағы дайын формулаларды пайдалануға болады.

Мысал 2. $\vec{F} = z\vec{i} + x\vec{j} + y\vec{k}$ векторының L контуры бойынша, мұндағы L $\rho = \frac{1}{\sqrt{\cos^4 n\varphi + \sin^4 n\varphi}}$ цилиндрі мен $x + y + z = R$ жазықтығының қиылысуынан шыққан, \vec{k} орты бойынша оң бағыттағы циркуляциясы n параметріне тәуелсіз болатыны дәлелдеңіз.

Шешуі: Бізде, $\vec{n}_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, $rot \vec{F} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ болғандықтан, $(rot \vec{F}, \vec{n}_0) = \sqrt{3}$. Онда Стокс теоремасын пайдаланамыз.

$$\oint_L zdx + xdy + ydz = \iint_G (\text{rot}\vec{F}, \vec{n}_0) d\sigma = \iint_G \sqrt{3} d\sigma = \left. \begin{array}{l} \frac{dxdy}{d\sigma} = \cos \gamma, \quad dx dy = d\sigma \cos \gamma \\ \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad dx dy = \frac{1}{\sqrt{3}} d\sigma \\ d\sigma = \sqrt{3} dx dy \end{array} \right| = \iint_D \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} dx dy =$$

$$= 3 \iint_D dx dy.$$

Соңғы алынған интегралдың шамасы жасаушысы аппликата өсіне параллель $\rho = \frac{1}{\sqrt{\cos^4 n\varphi + \sin^4 n\varphi}}$ қисығы болатын цилиндрдің табанының ауданына тең. Оның мәні төмендегідей болады [2]. Егер $n = 2$ болғанда цилиндрдің табаны 2-суретте кескінделген.

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{\cos^4 n\varphi + \sin^4 n\varphi}}} \rho d\rho = \sqrt{2}\pi.$$

$$\oint_L zdx + xdy + ydz = 3 \iint_D dx dy = 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{\cos^4 n\varphi + \sin^4 n\varphi}}} \rho d\rho = 3\sqrt{2}\pi.$$

1-сурет – Екі беттің қиылысуынан пайда болған фигура

2-сурет – $n=2$ болғандағы цилиндрдің табаны

Қарастырған мысалда мынадай ерекшеліктер бар:

1) $(\text{rot}\vec{F}, \vec{n}_0) = \text{const}$

2) циркуляция есептелген контур белгілі бір бет пен жазықтықтың қиылысуынан шығады, ал осы контурдың ішіндегі қиманың координаталық жазықтыққа проекциясы тендеуі полярлық жүйеде берілген, периоды $\frac{2\pi}{n}$ -ға тең $\rho = \rho(n\varphi)$ функциясы болатын қисықпен шектелген фигура.

Онда осы шарттарда берілген векторлық өрістің циркуляциясы n -ге тәуелсіз болатынын көрдік.

Осылайша, [2], [3] жұмыстардағы алынған нәтижелерді пайдалана отырып, типтік есептердің жаңа деңгейлік түрлерін құруға болады.

Кредиттік жүйе бойынша оқытуда сабақ формасының қай түрінде де студенттің өз бетінше жұмысы басты рөл атқарады. Оны дамыту мен игеру педагог қауымының шығармашылығын қайткенде шыңдай түседі.

Қорыта айтсақ, студенттің өз бетінше жұмысы қазіргі оқыту жүйесінің негізгі құрамдас элементі екенін ескере отырып, өз бетінше жұмыс жасауға машықтану студенттің білім алуындағы басты оқу формасы деп қарастырып, оны ғылыми-әдістемелік тұрғыда зерделеу педагогика саласының қазіргі таңда негізгі проблемаларының біріне айналуға тиіс.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Tall, D. (2013). How humans learn to think mathematically: Exploring the three worlds of mathematics. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139565202>
2. Наурызбаева Р.М. Техникалық жоғары оқу орны студенттеріне қолданбалы есептерді пайдаланып математиканы оқытудың әдістемелік негіздері: Техникалық жоғары оқу орны студенттеріне қолданбалы есептерді пайдаланып математиканы оқытудың әдістемелік негіздері: Пед. ғыл. канд. ... дис. – Алматы, 2005. – 177 б.
3. Наурызбаева Р.М., Үрістемова Г.Қ. Саралап оқыту негізінде кейбір қисықтармен қоршалған фигураның ауданын есептеуге деңгейлік есептер құрастыру // КазҰПУ хабаршысы. «Физика-математика ғылымдары» сериясы. – 2005. – №3(14). – 99-104 бб.